

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4444605>
УДК 159.94

ДИСПРАКСИЯ И РЕЧЕВЫЕ НАРУШЕНИЯ: ТОЧКИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ

А.В. Цветков,

д.п.н., проф.,

Центр нейропсихологии «Изюминка»,

г. Москва

И.С. Кушнир,

к.пед.н.,

Кабинет коррекционной помощи «Говорун»,

г. Новый Уренгой

Аннотация: На основании анализа литературы и собственных наблюдений показано, что диспраксия (нарушение предметных движений) сопровождается равномерным или восходящим, с нарастанием симптоматики снизу вверх, нарушением функций ствола мозга. Наиболее страдающими познавательными процессами оказывается восприятие (в части сенсорной интеграции) и наглядные формы мышления. Речь страдает и как сложно организованный моторный процесс, и как процесс, тесно связанный с мышлением и восприятием. Намечен путь формирования связки «слово-образ» в коррекционной работе через соединение в стимульном материале двух подпороговых признаков.

Ключевые слова: диспраксия, дети дошкольного возраста, предметный образ, наглядные формы мышления

DISPRAXIA AND SPEECH DISTURBANCES: INTERSECTION POINTS

A.V. Tsvetkov,

doctor of pedagogical sciences, prof.,

Center for Neuropsychology "Izuminka",

Moscow

I.S. Kushnir,

Candidate of Pedagogical Sciences,

Correctional aid cabinet "Govorun"

Novy Urengoy

Abstract: Based on the analysis of the literature and our own observations, it is shown that dyspraxia (impaired object movements) is

accompanied by uniform or ascending, with an increase in symptoms from the bottom up, impaired brain stem functions. The most affected cognitive processes are perception (in terms of sensory integration) and visual forms of thinking. Speech suffers both as a complexly organized motor process and as a process closely related to thinking and perception. The path of formation of the “word-image” link in corrective work through the combination of two subthreshold features in the stimulus material is outlined.

Key words: dyspraxia, preschool children, object image, visual forms of thinking

Как отмечают многие авторы [1-12], одной из проблем междисциплинарной реабилитации детей с тяжелыми нарушениями речи является терминологический нигилизм. Одни и те же феномены описываются под разными названиями, предлагаются разные методы реабилитации.

Позиция авторов статьи состоит в опоре на нейропсихологические синдромы как ориентир реабилитации.

Во-первых, локализация указывает как на дефицитарную зону головного мозга, так и на возможный путь преодоления нарушений в формировании речи.

Во-вторых, локализация тесно связана с преобладанием проблем в тех или иных нейрхимических системах, что позволяет врачам выбирать адекватное лечение.

В-третьих, все вовлеченные в реабилитацию специалисты понимают язык локализации функциональной слабости (или повреждения) мозговой зоны. А вот термины «алалия» или «дизартрия» уже относятся к узко профессиональной специфике логопедии [13-15].

В последние несколько лет на сцену вышел новый термин, «диспраксия».

Так, начнем с того, что коллектив неврологов, Ю.Е. Садовская [16], пишет о том, что диспраксия есть первичная и вторичная. Первичная диспраксия затрагивает развитие всей двигательной системы, это и неустойчивость позы, и нарушение тонуса, дискоординация. Вторичная диспраксия касается более узкой проблемы, преимущественно пространственно-временной организации и программирования движений. Другие авторы [9], обследовавший детей с диспраксиями, указал, что у здоровых детей работа мышц руки идет логично, когда рука сгибается, напрягается в первую очередь бицепс (мышца-сгибатель); а когда разгибается – трицепс (разгибатель). У детей с диспраксиями же бицепс работает и на сгибание, и на разгибание, выполняя физиологически несвойственные ему функции. Также у этих детей часто обнаруживаются

деформации стопы: вальгусная, варусная постановка. Проще говоря, опора не на всю стопу, а с «выворачиванием» ее на наружный или внутренний край. Это, с одной стороны, хороший пример упоминаемых коллективом Ю.Е. Садовской [16] дискоординаций и нарушений тонуса. Которое распределено по мышцам тела неравномерно, это не просто общий гипо- или гипертонус мышц, это именно дистония. Поэтому не только постановка стоп, но и самих ног у детей с диспраксией чаще выглядит х-образно в отсутствие проблем собственно костно-связочного аппарата. С другой стороны, и детскому психологу, и логопеду (не только врачу) увидеть данный признак и направить ребенка к неврологу гораздо проще.

С некоторой долей условности первичную диспраксию можно соотнести как с недифференцированным стволовым синдромом (функциональное снижение структур ствола мозга без однозначного радикала), так и с «восходящим» синдромом («фокус» симптоматики смещается вверх по мере развития ребенка). Вторичную же диспраксию – или с «восходящим» синдромом, или с синдромом функциональной слабости премоторной коры и зоны ТРО левого полушария.

Большое значение имеет возраст ребенка. В дошкольном детстве от 3 до 6-7 лет первичной диспраксии будет соответствовать недифференцированный, а в младшем школьном – восходящий синдром. Вторичная диспраксия, напротив, у дошкольников будет характеризоваться как восходящий синдром, а с 7 лет – как синдром дисфункции заднелобных и ТРО отделов коры слева.

Дело в том, что сензитивные периоды созревания отделов мозга могут очень приблизительно быть охарактеризованы следующим образом [15]. Продолговатый мозг: от момента рождения до 3-4 мес. Мозжечок в «связке» с варолиевым мостом: от 4-5 мес. до 14-18 мес. Структуры среднего мозга: от 10-12 мес. до 2.5-3 лет. Дизэнцефальные структуры и функционально связанные с ними древние корковые структуры (базальные ядра) «ведут» в созревании ЦНС с 2.5-3 до 6-7 лет. Медиальные и базальные отделы коры в существенной степени созревают с 1.5 до 4 лет (за исключение медиобазальной лобной коры). Из конвекситальных отделов наибольшую зрелость к 3-4 годам имеет затылочная (первичная и вторичная зрительная кора) и теменная сенсорная. С 3 до 5 лет сензитивный период «зоны Вернике». Между 5 и 7 лет развиваются средневисочные отделы в их связях с островком и подкоркой. С 5-5.5 до 7-7.5 лет активно созревает мозолистое тело и постцентральные отделы коры правого полушария. В 6-6.5 лет и до 7-7.5 происходит становление функций медиобазальной лобной коры и зоны ТРО слева. С 7.5-8 и до 8.5-9 лет первый сензитивный период у заднелобных отделов.

Эти сроки, разумеется, обладают приблизительностью. Они базируются на наблюдениях: в сензитивный период происходит временное «ухудшение» функций бурно развивающегося участка. Это особенно хорошо заметно между 5 и 9 годами.

Поэтому первичная диспраксия без нейропсихологической коррекции и неврологического лечения после достижения 6-7 лет будет входить в симптомокомплекс общей задержки психического развития. Со слабой сформированностью всех видов мелкой моторики, чуть менее заметным дефицитом крупных движений, низкой скоростью переключения движений и их «смазанностью». Неизбежно и страдание завязанных на предметные действия психических процессов, особенно высших форм восприятия (предметные образы-представления) и наглядных форм мышления.

Вторичная диспраксия по тем же законам созревания ЦНС: снизу вверх и опоры на достигнутый ранее уровень развития функций к концу дошкольного возраста получит «фокус» в коре левого полушария (заднелобная кора и зона ТРО).

Здесь стоит опять обратиться к статье Ю.Е. Садовской с соавт. [16], указывающих на двукратное превышение ранних (пре- и перинатальных) вредностей в группе первичных диспраксов. Это обеспечивает симптомы выраженной астении, ранее относимые к «резидуальной энцефалопатии». Нехватка психического тонуса мешает формированию спонтанных компенсаций на основе самообучения. Что и отличает «недифференцированный» (симптоматика остается стабильной) и «восходящий» (по мере развития симптомы дисфункции нижележащих отделов сглаживаются) стволотые синдромы.

Но обратимся к речи. Упомянутые выше бицепс и трицепс – это же очень простые мышцы, их исследуют как раз в силу наличия всего двух (трех) точек крепления к кости. То есть простой, поддающейся вычислениям биомеханики.

А если взять язык [13], там часть мускулов имеет одну точку крепления к кости, а большая часть и вовсе крепится друг к другу через сухожилия.

Это чисто механически очень сложная система. Получается, если при диспраксии дети не могут скоординировать просто устроенные мышцы, то, что говорить про оральную мускулатуру.

И здесь важно помнить, что при первичной диспраксии двигательная система страдает снизу доверху. Почему так подчеркивается это «снизу доверху»? Праксис это не просто и не вообще моторика, это предметные виды движений. Ходьба, бег, прыжки – это не праксис, это общая моторика.

Однако по Бернштейну разные уровни управления движением надстраиваются как концентрические сферы друг над другом.

Соответственно, при первичной диспраксии предметные и символические движения (игра, речь, рисунок) страдают в силу нарушения моторного развития в целом.

При вторичных диспраксиях немного иная картина, общая моторика там без нарушений, зато есть искажения в пространственном восприятии, в слухо-моторной и зрительно-моторной координациях. Предметные и символические действия, иными словами, страдают в силу невозможности их симультанного соотнесения с разными видами чувствительности (проприоцепторика, зрение, слух) и неверной развертки в пространстве. Симптомы у двух форм диспраксий внешне схожи, а механизмы различны.

В одном случае механизмом является дефицит психомоторики как «оси», вокруг которой объединяются другие психические процессы (и элементарные, и высшие). В другом – страдает сенсорная интеграция. При вторичной диспраксии, исходя из описания авторов, сенсорная интеграция нарушена на уровне коры или ближайшей подкорки (базальные ганглии, структуры промежуточного мозга).

Эти суждения выводят непосредственно к языку и мышлению. Ведь первая онтогенетически форма мышления – наглядно-действенная или конструктивная. То есть «рассуждения через руки». Следующая форма, наглядно-образная, уже оперирует некоей картинкой в голове. Типичная методика исследования наглядно-образного мышления состоит в предложении испытуемому разрезанной на части плоской картинки с инструкцией сложить. Плоскостной вид стимула в данном контексте не случаен [2], он означает: руками детали не нащупаешь, а глазом – вполне. Проще говоря, переход между формами и стадиями развития мышления свершается только тогда, когда глаз «научится трогать предмет». Нарушение зрительно-моторной координации тормозит и искажает развитие мышления.

Становление речи, игры, общения и эмоций, наверное, можно даже не рассматривать в таком случае. Мышление ведь, согласно Л.С. Выготскому, это высшая из всех высших психических функций.

А речь к трем годам, с которых лурьевская нейропсихология начинает изучать ребенка, должна не просто «перерасти» вокализации и жесты, но включить их в себя. Соединить вербальный и невербальные способы коммуникации в передаче единого значения. Вряд ли это возможно иным способом, нежели через мышление. Получается, что при дефиците движений будет задержка или искажение формирования мышления, а это, в свою очередь, приведет к «отрыву» речи от паравербальных компонент коммуникации. Тому самому «отрыву», который считают важнейшим для аутизма и родственных расстройств.

В 1960-1970х гг. XX в. на факультете психологии МГУ в лабораториях О.К. Тихомирова и Ю.Б. Гиппенрейтер было проведено большое количество исследований мышления через движения глаз.

Движения глаз есть фиксационные, с остановками, а есть саккадические, быстрые «перескоки». Было показано: единицы деятельности [4], скажем, графической (рисунок, письмо) совершенно четко диагностируются по движениям глаз. Если инструкция «рисовать заборчик из букв «М»», то после каждой буквы идет фиксационный нистагм. Глаз застывает на точке, чуть-чуть колеблется зрачок туда-сюда, и дальше испытуемый рисует следующую букву, а глаз перескакивает. Рука при этом может не останавливаться, а глаз сделал такую контрольную остановку.

Движения и переработка информации в восприятии связаны неразрывно. У О.К. Тихомирова [цит. по 3] была работа, где показано, что есть два этапа решения наглядно-действенных задач. Первый этап решения любой мыслительной задачи (изучение велось на примере шахмат) это установление связей элементов визуальной модели, в примере это изображение доски или сама доска с фигурами. А второй этап, собственно, это проговаривание решения, что делать. И сопутствуют этапам разные движения глаз. При этом изучали взрослых, здоровых, нормально психически развитых людей. То есть, выявлены общепсихологические закономерности, которые по Л.С. Выготскому должны присутствовать и в патологии тоже.

Если восприятие и праксис неразделимы между собой, может ли быть нарушение праксиса без нарушения переработки сенсорной информации? Риторический вопрос.

Одна из самых давно изучаемых патологий развития – глухота. У слабослышащих и глухих детей обнаруживаются искажения в латерализации моторных функций [1]. Глухой ребенок видит, у него нет проблем с позой Ромберга и иными пробами на координацию движений. Но, тем не менее, к 6-7 годам преобладает так называемый недифференцированный или невыраженный тип межполушарной моторной асимметрии. Хотя к этому возрасту в норме созревает мозолистое тело, и профиль латеральной организации уже должен быть сформирован. А у двух третей неслышащих (69 %) профиль «невыраженный». И это не амбидекстрия, при которой обеими руками задания выполняются одинаково хорошо. Невыраженный профиль означает: обеими руками одинаково плохо.

О проблемах в развитии речи у этой группы детей с отклоняющимся развитием даже не стоит упоминать, это т.н. «учебниковый» факт.

В других исследованиях [5, 8, 14] рассматривали группу детей с выраженной близорукостью и обнаружили нарастание признаков правополушарного доминирования в управлении движениями.

А ещё в конце 1970-ых при участии В.В. Лебединского и И.Ф. Марковской с соавт. [11] было показано, что любого рода задержка психического развития сопровождается нарастанием количества правополушарных признаков в асимметрии. Старший дошкольный возраст и частично младшие школьники, это как раз период, когда правое полушарие связано и с развитием речи, и с развитием произвольной регуляции. Нарастание правополушарных признаков означает, что оно компенсаторно усиленно включается. Как вы знаете, кто раньше созрел, тот в компенсацию и будет включаться наиболее интенсивно.

Для формирования речи у правого полушария [17] есть две базовые функции, пространственные основы грамматики и формирование так называемых сенсорных эталонов. Второе это способность увидеть сходную форму листа сирени, карточной масти пик и печенья «ушки», к примеру. Совпадение далеко от 100 %, но, если на вопрос «какая это фигура?», испытуемый отвечает «перевернутое сердечко», вот он сенсорный эталон. Высшая степень обобщения, которая может быть достигнута чисто сенсорно, без вербализации.

У высших млекопитающих [7] (кошек, собак, обезьян), у которых нет знаковой системы, нет языка, сенсорные эталоны – это «потолок» мышления. Разумеется, формирование сенсорных эталонов как функция правого полушария непосредственно связано с моторикой, через те самые движения глаз.

К сожалению, применительно к детям с аномалиями психического развития это не исследовалось. А вот инженерной психологии были работы [6], увязывающие сенсорные эталоны, сенсорную интеграцию, праксис и речь. Дело в том, что когда формируется сенсорный эталон «складываются» два подпороговых признака в восприятии. Каждый сам по себе для опознания недостаточен. Но когда глаза «нащупали» два таких недо-признака, опознание происходит.

Каково же отношение этого массива информации к коррекционной педагогике, к практике логопедии?

Самое прямое: когда начинается работа над чувственной базой речи, то самое распространённое сочетание – это слово и картинка в связке. Например, как слово «арбуз» должно ассоциироваться с буквой «А»? Через артикуляторный образ звука «а», широко распахнутый рот. Однако ребенок, у которого тактильно-кинестетическое чувство собственных губ позволяет эту ассоциацию выстроить, вряд ли попадет к логопеду. Ни дизартрии, ни диспраксии, вероятнее всего, у него не будет.

Картинку как признак учли, кожно-мышечное чувство забыли. Его включить в ассоциацию предлагается самому ребенку. И предметный образ,

и положение органов артикуляции как раз подпороговые признаки для различения фонемы и ее воспроизводства.

Вот почему всё больше создается нетипичных методик и в педагогике в целом, и в логопедии в частности. Недоучет закономерностей формирования тех же сенсорных эталонов резко снижает эффективность привычных приемов.

Скажем, надо сформировать понимание цвета, нередкая проблема у детей с разными, частотными на сегодняшний день, нарушениями (недоразвитие речи, сенсорная дезинтеграция, РАС). Не должно быть просто карточек с цветом или цветным предметом и словом. Цвет обязательно надо сочетать с каким-то еще признаком. Запах, когда эта карточка побрызгана ароматическим маслом. Или текстура, когда зелёный это, например, бархат. Спасибо «Унесенным ветром» и героине В. Ли. А синий, наверное, это джинса.

Если у ребенка слово-обозначение и визуальный образ связаны подпорогово, надо добавить еще один слабый признак, еще одну ассоциацию.

Почему запах или текстуру? А не предметный рисунок того же огурца, что привычнее?

Потому что «ощупывание» глазами требует не просто тонких, а тонких и очень точных движений.

При первичной диспраксии, где моторика не в порядке во всех проявлениях, это вряд ли возможно.

Но именно первичная диспраксия доминирует в выборке! Так, в работе Кузнецовой Ю.В. [10] по детям младшего школьного возраста с проблемами обучения обнаружилось, что всегда, при любых учебных трудностях есть ряд патологических признаков в моторике.

Во-первых, «перетекание» двигательных программ одной в другую. Артист на сцене не должен останавливаться, он как бы все время в движении, даже если по роли он неподвижно сидит, у него есть микродвижения мимические, коррекция позы. Нет границы между «сейчас» и «потом». Но в устной речи и особенно на письме хорошо бы тормозить двигательную программу. Написал слово, остановился, передвинул руку, написал следующее. А на практике нередко дети, не делящие слова в строке. Вот оно, «перетекание». Не могу оторвать перо от бумаги просто потому, что для этого нужно выдать то самое фиксационное движение глазами, о котором говорилось выше. Закончить одну единицу деятельности, не важно, это буквы в прописи или слова на письме, и начать другую. Нет этого переключения.

Соответственно, во-вторых, все переключения снижены.

И, в-третьих, двигательные программы сокращены. Вот т.н. «грязь на письме». Это как раз сокращение двигательной программы. В любой букве много служебных, вспомогательных элементов. Как отсечки в шрифте Times, которые делают его более читабельным. И дети, когда учатся писать, тоже осваивают служебные элементы. Например, буковка «о» заканчивается в прописи такой петелькой для сочленения с другими буквами. Она к значению буквы ничего не прибавляет, но помогает сделать рукописный шрифт более читаемым, аккуратным, эстетичным.

И если ребенок сокращает программу, он персевераторно обведет пару раз круг (помним про трудности переключения), а потом снизу поведет большую черточку к другой букве. И эта черточка тоже не остановится, чтобы стать буквой «к» в слове «молоко», она станет частью вертикальной палочки буквы «к». Разные элементы перемешались, вот и «грязное письмо».

Попробуем обобщить:

1) широко распространенная «первичная диспраксия» приводит к искажению двигательных программ, в которых мышцы начинают выполнять ряд несвойственных им функций. Что особенно вредит наиболее сложным движениям с большим количеством операций и быстрыми переключениями, таким как речевая моторика;

2) оба вида диспраксии (особенно первичная) нарушают взаимодействие сенсорных систем между собой, в большей степени по вертикали. При первичной диспраксии это может приводить к грубому недоразвитию даже простых, чисто коммуникативных форм речи. При вторичной больше влияет на сложные формы с развитой грамматикой и письмо-чтение;

3) диспраксия, вне зависимости от вида, сопровождается той или иной выраженности дефицитом в наглядных формах мышления, т.к. присоединение иных по модальности существенных признаков к проприоцепторному и тактильно-кинестетическому чувству требует дополнительных усилий;

4) при накоплении признаков дизонтогенеза идет нарушение типичной латерализации, с формированием праворукости и условной «левополушарности» за счет компенсаторного включения в работу структур правого полушария с ранним созреванием. Однако, выраженная дефицитарность этих структур приводит к фиксации, а не преодолению дефицитов. Признаком можно считать установленную повышенную тревожность, склонность к негативизму или эмоциональному уклонению, описываемую у детей с разными вариантами дизонтогенеза (снижение слуха, зрения, задержка психического развития);

5) у детей дошкольного возраста в силу сензитивных периодов однозначно доминируют дисфункции подкорковых структур как причины всех видов дизонтогенеза, в т.ч. речевого.

Таким образом, на современном этапе развития как научно-теоретических основ, так и практики логопеду необходимо начинать коррекционную работу с установления состояния и преодоления проблем в общей моторике. Переходя затем не к мелким, в т.ч. речевым (оральным) движениям, но к «увязке» общей моторики, зрения и слуха. И лишь на третьем этапе коррекции можно пользоваться традиционными пальчиковой и артикуляционной гимнастикой, «звуковкой» и упражнениями на слухоречевую память и фонематическое различение.

Список литературы

[1] Психофизиологические особенности детей, депривированных по слуху. / О.В. Алексанян, В.В. Ендолов, Г.В. Карпачева, В.И. Торшин. // Вестник РУДН. Серия Медицина. – 2010. № 2. 77-82 с.

[2] Антипов В.Н. Оценочная модель условий формирования объемного зрительного восприятия плоских изображений. / В.Н. Антипов, М.Г. Фазлыяхматов. // Сибирский психологический журнал. – 2018. № 67. 149-171 с.

[3] Смысловая теория мышления. / Ю.Д. Бабаева, Н.Б. Березанская, И.А. Васильев, А.Е. Войскунский, Т.В. Корнилова. // Вестник МГУ. Серия 14. Психология. – 2008. № 2. 26-57 с.

[4] Особенности зрительного восприятия и окулomotorной активности у второклассников при чтении текстов различной сложности. / М.М. Безруких, О.Н. Адамовская, В.В. Иванов, Т.А. Филипова. // Физиология человека. – 2017. № 2. 58-67 с.

[5] Белова С.В. Особенности переработки информации правым и левым полушариями головного мозга. [Электронный ресурс]. – URL: <https://urok.1sept.ru/articles/549877>. (дата обращения: 25.11.2020).

[6] Блиникова И.В. Анализ когнитивной компетентности специалистов химической отрасли на основе сравнения движений глаз у начинающих и опытных профессионалов. / И.В. Блиникова, Ю.А. Ишмуратова. // Организационная психология. – 2019. Т.9, № 1. 13-38 с.

[7] Владимирова Э.Д. Семиотическое моделирование в экологии животных. / Э.Д. Владимирова. // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2002. т.4, № 2. 197-206 с.

[8] Волкова С.И. Некоторые психофизиологические особенности одаренных детей. / С.И. Волкова, Э.Ю. Сироткина. // Вестник

Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2012. №2(3). 251-255 с.

[9] Воробьев В.Ф. Особенности межмышечного взаимодействия как показатель здоровья детей с нарушениями в развитии в условиях экологически неблагоприятного города. / В.Ф. Воробьев, А.В. Иванов, О.Л. Леханова. // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – № 9. – [Электронный ресурс]. – URL: <http://e-koncept.ru/2017/172002.htm>. (дата обращения: 25.11.2020).

[10] Кузнецова Ю.В. Особенности произвольных движений у младших школьников с трудностями школьного обучения. / Ю.В. Кузнецова. // Теория и практика общественного развития. – 2015. № 21. 338-340 с.

[11] Лебединский В.В. Клинико–нейропсихологический и нейрофизиологический анализ аномалий психического развития детей с явлениями минимальной мозговой дисфункции. / В.В. Лебединский, И.Ф. Марковская, К.С. Лебединская, М.М. Фишман, В.Д. Труш; под ред. Е.Д. Хомской, Б.В. Зейгарник, Л.С. Цветковой. // А.Р. Лурия и современная психология: сб. статей. – М.: МГУ, 1982. 92-96 с.

[12] Лынская М.И. М.А.Р. (Motive, Adaptive, Play) метод активации и развития речи у детей с нарушениями в развитии. / М.И. Лынская. – М.: Парадигма, 2018. – 104 с.

[13] Мышцы языка и их иннервация. – Москва: [б.и.], 2020. – [Электронный ресурс]. – URL: <https://infopedia.su/12x6057.html>. (дата обращения: 25.11.2020).

[14] Обрубов С.А. Психологические особенности детей с близорукостью: обоснована ли психотерапевтическая помощь? / С.А. Обрубов, И.В. Свирчевский, М.Ю. Демидова, Г.И. Бограш. // Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 2011. № 4. 101-103 с.

[15] Прищепа И.М. Возрастная анатомия и физиология: учебное пособие. / И.М. Прищепа. – Минск: Новое знание, 2006. – 416 с.

[16] Садовская Ю.Е. Проблема постановки диагноза «диспраксия развития» в детском возрасте. / Ю.Е. Садовская, М.С. Ковязина, Н.Б. Троицкая, Б.М. Блохин. // Лечебное дело. – 2011. № 2. 79-86 с.

[17] Цветкова Л.С. Речь и правое полушарие головного мозга: афазия vs. аномия. / Л.С. Цветкова, А.В. Цветков. // Теория и практика общественного развития. – 2014. № 13. 34-36 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Psychophysiological characteristics of hearing-deprived children. / O.V. Aleksanyan, V.V. Endolov, G.V. Karpachev, V.I. Torshin. // Bulletin of RUDN. Medicine series. - 2010. No. 2. 77-82 p.

[2] Antipov V.N. Estimated model of conditions for the formation of volumetric visual perception of flat images. / V.N. Antipov, M.G. Fazlyyakhmatov. // Siberian psychological journal. - 2018. No. 67. 149-171 p.

[3] Semantic theory of thinking. / Yu.D. Babaeva, N.B. Berezanskaya, I.A. Vasiliev, A.E. Voiskunsky, T.V. Kornilov. // Bulletin of Moscow State University. Series 14. Psychology. - 2008. No. 2. 26-57 p.

[4] Features of visual perception and oculomotor activity in second-graders when reading texts of varying complexity. / M.M. Bezrukikh, O. N. Adamovskaya, V.V. Ivanov, T.A. Filippov. // Human Physiology. - 2017. No. 2. 58-67 p.

[5] S.V. Belova Features of information processing by the right and left hemispheres of the brain. [Electronic resource]. - URL: <https://urok.1sept.ru/articles/549877>. (date of access: 25.11.2020).

[6] Blinnikova I.V. Analysis of the cognitive competence of specialists in the chemical industry based on a comparison of eye movements among novice and experienced professionals. / I.V. Blinnikova, Yu.A. Ishmuratova. // Organizational psychology. - 2019. Vol.9, No. 1. 13-38 p.

[7] Vladimirova E.D. Semiotic modeling in animal ecology. / E. D. Vladimirova. // Bulletin of the Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. - 2002. v.4, No. 2. 197-206 p.

[8] Volkova S.I. Some psychophysiological characteristics of gifted children. / S.I. Volkova, E. Yu. Sirotkina. // Bulletin of the Nizhny Novgorod University. N.I. Lobachevsky. - 2012. No. 2 (3). 251-255 p.

[9] Vorobyov V.F. Peculiarities of intermuscular interaction as an indicator of the health of children with developmental disabilities in an ecologically unfavorable city. / V.F. Vorobiev, A.V. Ivanov, O. L. Lekhanov. // Scientific-methodical electronic journal "Concept". - 2017. - No. 9. - [Electronic resource]. - URL: <http://e-koncept.ru/2017/172002.htm>. (date of access: 25.11.2020).

[10] Kuznetsova Yu.V. Features of voluntary movements in junior schoolchildren with school learning difficulties. / Yu.V. Kuznetsova. // Theory and practice of social development. - 2015. No. 21. 338-340 p.

[11] Lebedinsky V.V. Clinical, neuropsychological and neurophysiological analysis of mental anomalies in children with symptoms of minimal cerebral dysfunction. / V.V. Lebedinsky, I.F. Markovskaya, K.S. Lebedinskaya, M.M. Fishman, V.D. Trush; ed. E. D. Chomskoy, B.V. Zeigarnik, L.S. Tsvetkova. // A.R. Luria and modern psychology: collection of articles. articles. - M.: Moscow State University, 1982. 92-96 p.

[12] Lynskaya M.I. M.A.P. (Motive, Adaptive, Play) a method for the activation and development of speech in children with developmental disabilities. / M.I. Lynskaya. - M.: Paradigma, 2018. - 104 p.

[13] Muscles of the tongue and their innervation. - Moscow: [b.i.], 2020. - [Electronic resource]. - URL: <https://infopedia.su/12x6057.html>. (date of access: 25.11.2020).

[14] Obrubov S.A. Psychological characteristics of children with myopia: is psychotherapeutic assistance justified? / S.A. Obrubov, I.V. Svirchevsky, M. Yu. Demidova, G.I. Bogrash. // Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics. - 2011. No. 4. 101-103 p.

[15] Prischeпа I.M. Age anatomy and physiology: a tutorial. / THEM. Clothespins. - Minsk: New knowledge, 2006. – 416 p.

[16] Sadovskaya Yu.E. The problem of diagnosing developmental dyspraxia in childhood. / Yu.E. Sadovskaya, M.S. Kovyazin, N.B. Troitskaya, B.M. Blokhin. // Medicine. - 2011. No. 2. 79-86 p.

[17] Tsvetkova L.S. Speech and the right hemisphere of the brain: aphasia vs. anomie. / L.S. Tsvetkova, A.V. Tsvetkov. // Theory and practice of social development. - 2014. No. 13. 34-36 p.

© А.В. Цветков, И.С. Кушнир, 2020

Поступила в редакцию 26.11.2020

Принята к публикации 5.12.2020

Для цитирования:

Цветков А.В., Кушнир И.С. Диспраксия и речевые нарушения: точки пересечения // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №12-1(2). С. 55-67. URL: <https://ip-journal.ru/>